

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE DIABÉTICO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 09/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7919816

Cesar Vieira de Araújo¹

Polyana Cristina Barros Silva²

RESUMO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o termo Assistência Farmacêutica está relacionado a um grupo de serviços e/ou atividades que estão diretamente relacionados com o medicamento, com a finalidade de propor e gerar apoio a ações de saúde de certa comunidade, onde o profissional farmacêutico possui um papel importante, onde através de seu conhecimento e habilidades técnicas, consegue oferecer à sociedade os serviços e insumos necessários para garantir a realização de forma correta da farmacoterapia do paciente. Descrever como é importante a atuação do farmacêutico voltada ao paciente com diabetes, bem como é realizada a atenção farmacêutica deste profissional para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente é muito importante. Onde o objetivo geral do trabalho foi compreender como a atenção farmacêutica voltada ao paciente diabético se enquadra dentro da assistência farmacêutica para promover uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. E os objetivos específicos foram entender o que é a assistência farmacêutica; descrever como ocorre a fisiopatologia do diabetes e relatar qual a importância

da atuação do profissional farmacêutico na atenção farmacêutica ao paciente com diabetes. O presente estudo foi desenvolvido sob forma de uma revisão do tipo bibliográfica, sendo realizadas buscas nos principais sites de pesquisa em saúde no país, como o Scielo, LILACS, Bvs e o Google Acadêmico, tanto de artigos científicos, como publicações em revistas científicas e trabalhos de conclusão de curso. Sendo feita a busca no período compreendido nos últimos 10 anos, tanto na língua portuguesa, como inglesa e espanhola.

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica. Diabetes Mellitus. Atenção Farmacêutica.

ABSTRACT

According to the World Health Organization, the term Pharmaceutical Assistance is related to a group of services and/or activities that are directly related to the medicine, with the purpose of proposing and generating support for health actions in a certain community, where the The pharmaceutical professional has an important role, where through his knowledge and technical skills, he is able to offer society the services and supplies necessary to guarantee the correct performance of the patient's pharmacotherapy. It is very important to describe how important the role of the pharmacist is for the patient with diabetes, as well as the pharmaceutical care of this professional for the pharmacotherapeutic follow-up of the patient. Where the general objective of the work was to understand how pharmaceutical care aimed at diabetic patients fits within pharmaceutical care to promote a better quality of life for these patients. And the specific objectives were to understand what pharmaceutical care is; describe how the pathophysiology of diabetes occurs and report the importance of the role of the pharmaceutical professional in pharmaceutical care for patients with diabetes. The present study was developed in the form of a bibliographical review, with searches being carried out in the main health research sites in the country, such as Scielo, LILACS, Bvs and Google Scholar, both for scientific articles and publications in scientific journals and course completion work. The search was carried out over the last 10 years, in Portuguese, English and Spanish.

Keywords: Pharmaceutical Assistance. Diabetes Mellitus. Pharmaceutical attention.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o termo Assistência Farmacêutica está relacionado a um grupo de serviços e/ou atividades que estão diretamente relacionados com o medicamento, com a finalidade de propor e gerar apoio a ações de saúde de certa comunidade, onde o profissional farmacêutico possui um papel importante, onde através de seu conhecimento e habilidades técnicas, consegue oferecer à sociedade os serviços e insumos necessários para garantir a realização de forma correta da farmacoterapia do paciente. (OSORIO-DE-CASTRO; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2017)

O farmacêutico possui a responsabilidade de assegurar, conforme os seus conhecimentos e suas funções que estão relacionadas aos pacientes, que a utilização dos medicamentos seja feita de forma correta e segura, onde o mesmo consegue transformar um grande problema de saúde pública, que é o uso irracional de medicamentos por meio da sociedade, em melhoria da qualidade de vida do paciente. (SATURNINO *et al.*, 2012) Sendo o diabetes considerado um grave problema de saúde mundial, altamente prevalente na sociedade e considerado uma das patologias mais difíceis de se controlar, sendo de caráter crônico, multifatorial e sistêmica. É caracterizada como um distúrbio metabólico, o qual é causado pela deficiência, completa ou até mesmo de forma parcial, no pâncreas, ou ainda pela importante e significativa diminuição da ação da insulina nos tecidos, o que conseqüentemente prejudica o metabolismo de importantes substâncias no nosso organismo. (PEREIRA; ABI, 2019)

Sendo assim o problema de pesquisa definido foi que muitos dos pacientes portadores de Diabetes não sabem que estão doentes, sendo esta uma doença muita das vezes silenciosa, realizar o acompanhamento com um profissional de saúde habilitado, como o farmacêutico que presta a atenção e a assistência farmacêutica, pode aumentar a qualidade e expectativa de vida destes pacientes. O farmacêutico é um profissional da área da saúde que possui contato

direto com o paciente, descrever como é importante a sua atuação voltada ao paciente com diabetes, bem como é realizada a atenção farmacêutica deste profissional para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente é muito importante. Portanto, de que forma a Assistência Farmacêutica se torna eficaz no desenvolvimento da atenção farmacêutica voltada ao paciente diabético?

Onde o objetivo geral do trabalho foi compreender como a atenção farmacêutica voltada ao paciente diabético se enquadra dentro da assistência farmacêutica para promover uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. E os objetivos específicos foram entender o que é a assistência farmacêutica; descrever como ocorre a fisiopatologia do diabetes e relatar qual a importância da atuação do profissional farmacêutico na atenção farmacêutica ao paciente com diabetes.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

O presente estudo foi desenvolvido sob forma de uma revisão do tipo bibliográfica, sendo realizadas buscas nos principais sites de pesquisa em saúde no país, como o Scielo, LILACS, Bvs e o Google Acadêmico, tanto de artigos científicos, como publicações em revistas científicas e trabalhos de conclusão de curso. Sendo feita a busca no período compreendido nos últimos 10 anos, sendo realizada de janeiro de 2012 a dezembro de 2022, tanto na língua portuguesa, como inglesa e espanhola, onde foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Assistência Farmacêutica; Diabetes Mellitus; Atenção Farmacêutica; *Pharmaceutical care; Diabetes Mellitus; Pharmaceutical attention*. Como critério de inclusão foram realizadas buscas em teses de doutorados e dissertações de mestrado, sendo feita a exclusão de artigos onde as pesquisas ocorreram fora do país.

2.2 Resultados e Discussão

De acordo com Rocha e Giotto (2020) o farmacêutico é o profissional da saúde que tem o contato direto com o paciente durante o intervalo entre as consultas médicas, antes que o paciente inicie o seu tratamento farmacológico ou a sua

farmacoterapia. Sendo assim a facilidade em que o paciente possui para ter acesso ao paciente, com a sua formação técnica e um vasto conhecimento sobre os medicamentos, além da extrema necessidade de dar o melhor de si enquanto profissional da saúde, permite assim que o farmacêutico esteja inserido numa equipe multiprofissional de saúde.

Para tal é necessário que o farmacêutico possua conhecimento técnico sobre as questões que envolve a farmacotécnica do medicamento, além da farmacológica, tanto com relação às questões que envolvem a farmacoterapia, entre outros, trazendo assim grandes contribuições para que seja realizado o processo de promoção da saúde para o paciente e sociedade. (ROCHA; GIOTTO, 2020)

Já Coradi em 2012 descreve que a Política Nacional de Medicamentos – PNM, instituída pela Portaria do Ministério da Saúde – MS, de número 3.196 do ano de 1998, institui que a Assistência Farmacêutica se dá como parte indispensável e totalmente integrante para que o Sistema Único de Saúde trabalhe em efetividade com a execução de ações de assistência à saúde para a sociedade.

Coradi ainda diz que a Assistência Farmacêutica se trata de um conjunto bem sólido de ações que são voltadas principalmente para a promoção, recuperação e ainda para a proteção da saúde, mas não apenas de forma individualizada, abrangendo também o coletivo, onde o medicamento é considerado como o principal insumo e é essência que o acesso da população se assegurada de forma racional. Sendo assim esse conjunto envolve desde a pesquisa, bem como a produção e desenvolvimento desses medicamentos, que vão desde a seleção até a dispensação, passando por todo o ciclo da Assistência Farmacêutica, além de garantir a qualidade desses produtos e realizar a acompanhamento e a avaliação da sua utilização, com a principal perspectiva de obter resultados bastantes concretos e garantir a melhor qualidade de vida dos pacientes em si.

Já Bermudez *et al.* (2018) diz que quando paramos para observar o Brasil contemporâneo, todas as conquistas sociais que foram extremamente relevantes e foram colocadas em risco, são muito importantes voltar para o ano de 1988

para poder lembrar o que ocorreu com a nossa Constituição Cidadã, com o SUS e do direito conquistado à saúde para termos enfim o acesso universal. Com esses movimentos de extrema importância para entender como a Assistência Farmacêutica teve sua inclusão e vivência de profundas alterações ao longo dos anos.

Dentro desse contexto, com vários marcos importantes, como a Política Nacional de Medicamentos – PNM, que possui diretrizes e prioridades que foram bastantes relevantes para a saúde brasileira, tendo em destaque os princípios do SUS, como a universalidade, equidade e integralidade, por exemplo. (BERMUDEZ *et al.*, 2018)

Bermudez *et al.* (2018) ainda afirma que a utilização da expressão “Assistência Farmacêutica” veio a ocorrer em um contexto com foco principalmente para o abastecimento de medicamentos, mesmo com o decreto que deu início a criação da CEME – Central de Medicamentos, que continha o termo de Assistência Farmacêutica, não ocorria ainda a promulgação da PNM, que era uma clara e objetiva definição de seu escopo de objetivos, ações e principalmente do conjunto de atividades que faziam parte da Assistência Farmacêutica. Sendo assim, com a reorientação da Assistência Farmacêutica da PNM, pode-se corresponder a uma concreta proposta de construção da Assistência Farmacêutica que atuasse em conjunto com o Sistema Único de Saúde – SUS, onde conseguira permitir que todo o processo de promoção de cidadania, sendo feito de forma coerente com os principais princípios e objetivos constitucionais e de SUS, que garantem o acesso a saúde de forma integral.

Santos-Pinto *et al.* (2013) frisam que nos últimos anos a Assistência Farmacêutica tem passado por importantes revogações e publicações de várias normativas que forçam um realinhamento das ações propostas para a Assistência Farmacêutica. A sua integralidade pautada nas regulamentações, bem como nas diferentes formas de utilização do financiamento e principalmente da organização do seu acesso, tem sido importantes pautas que contribuem para uma maior fragmentação da Assistência Farmacêutica, distorcendo assim os

aspectos da demanda, considerando apenas o maior interesse dos governos do que a qualidade de saúde da sociedade.

Já Costa *et al.* (2017) diz que as DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis, representam hoje uma das principais causas de morbidade, bem como de mortalidade em todo o mundo, sendo o Diabetes mellitus considerada uma das maiores patologias que chega a ser considerada uma epidemia, correspondendo a mais de 90% dos casos de diabetes, a diabetes mellitus tipo 2, pode-se estimar que no ano de 2010, cerca de 285.000.000 de pessoas que possuíam mais de 20 anos viviam com a patologia no mundo, ou seja, em 2030 a tendência será que esse número chegue perto dos 439.000.000 de pessoas diagnosticadas com diabetes. Vale salientar que se acredita que cerca de 50% dos pacientes que possuem diabetes desconhecem que possuem a patologia.

Em 2013, Emiliano relatou que o farmacêutico possui uma forte contribuição para a promoção da saúde dos pacientes, representando assim uma importante esfera na realização do tratamento não farmacológico, como o farmacológico. Sendo a promoção da saúde englobada na atenção farmacêutica, existe a possibilidade de o profissional farmacêutico realizar a sua contribuição no tratamento do paciente.

E ainda afirma que as atividades realizadas pelo profissional farmacêutico, englobam os aspectos farmacológicos, bem como os não-farmacológicos, que vão desde a promoção, proteção, manutenção e ainda o tratamento da saúde, que fazem parte de um conjunto de ações realizadas na atenção primária. Sendo que existe um novo foco que faz com que ocorra uma alteração na visão de Assistência Farmacêutica, que não está centrada apenas no medicamentos, e sim, principalmente como o foco integral no paciente que faz a utilização deste medicamento, onde a prática deve e precisa focar principalmente no paciente que faz parte integral do seu cotidiano nas drogarias e farmácias, tanto públicas como privadas. (EMILIANO, 2013)

Moreira, Santos e Arraes (2016) afirmam que o Diabetes mellitus é uma patologia assinalada por possuir o aumento da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia,

além do mais pelo excesso de açúcar que é encontrado na urina do paciente, os dois tipos mais comuns de diabetes são o Diabetes Mellitus tipo 1 e o Diabetes Mellitus tipo 2, onde o tipo 1 é caracterizado principalmente pela insulino dependência do paciente, já o tipo 2, pela insulino resistência do paciente, porém os dois tipos possuem falhas graves na regulação de açúcar no sangue com a baixa atuação da insulina.

A Diabetes mellitus tipo 1 tem a sua origem pela morte das células responsáveis pela imunidade das células do pâncreas, sendo estas que realizam a produção da insulina, sendo a insulina o hormônio que facilita a absorção de glicose no organismo. Sendo assim o nosso sistema imunológico reconhece como um antígeno e faz com que a produção de insulina seja automaticamente diminuída, essa patologia surge quando existe uma deficiência na produção da insulina. Já a Diabetes mellitus tipo 2 não possui a insulino dependência como sua característica principal, ela ocorre pela redução da sensibilidade dos tecidos que são dados como alvos para o efeito da insulina. (MOREIRA; SANTOS; ARRAES, 2016)

Sendo assim, conseguimos observar e compreender a grande e importante ação do profissional farmacêutico frente a essa patologia, para assim conseguir prestar os serviços de atenção farmacêutica junto ao paciente, promovendo assim o devido acompanhamento de sua farmacoterapia, explicando sobre o uso correto, armazenamento, efeitos adversos, e uso racional de medicamentos, e promovendo assim políticas públicas de promoção, prevenção e recuperação da saúde, além de melhorar a qualidade de vida do paciente portador de Diabetes.

3. CONCLUSÃO

Tendo em vista a grande importância do profissional farmacêutico prestando a devida assistência farmacêutica ao paciente diabético, utilizando-se da atenção farmacêutica para tal, é possível garantir ao paciente uma melhor qualidade de vida para manter a patologia em níveis controláveis, onde o mesmo pode trabalhar a questão do uso racional de medicamentos, orientações farmacoterapêuticas entre outras.

Mesmo o diabetes sendo uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo, com nenhuma cura para a patologia descrita na literatura para a doença, é possível garantir ao paciente uma melhor qualidade de vida, sendo que o mesmo deve participar ativamente do processo de controle da doença, realizando assim um tratamento correto, seguindo todas as orientações da equipe multiprofissional em saúde.

REFERÊNCIAS

BERMUDEZ, J. A. Z; ESHER, A; OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S; VASCONCELOS, D. M. M; CHAVES, G. C; OLIVEIRA, M. A; SILVA, R. M; LUIZA, V. L. Assistência Farmacêutica nos 30 anos do SUS na perspectiva da integralidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, vol. 23, n.6, p. 1937-1951, dez. 2018

CORADI, A. E. P. A importância do farmacêutico no ciclo da Assistência Farmacêutica. **Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde**, v.37, n. 2, p. 62-64, ago. 2012

COSTA, A. F; FLOR, L. S; CAMPOS, M. R; OLIVEIRA, A. F; COSTA, M. F. S; SILVA, R. S; LOBATO, L. C. P; SCHRAMM, J. M. A. Carga do diabetes mellitus tipo 2 no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, vol. 33, n. 2, e00197915, 2017

EMILIANO, J. P. M. Assistência Farmacêutica e Atenção Farmacêutica: Novas perspectivas para o Farmacêutico. **Revista APS**, vol. 16, n. 2, p. 212-215, jun. 2013

MOREIRA, F. S; SANTOS, S. L. F; ARRAES, M. L. B. M. **Assistência Farmacêutica em pacientes idosos portadores do Diabetes Mellitus**. Mostra Científica da Farmácia, 10., 2016, Quixadá. Anais... Quixadá: Centro Universitário Católica de Quixadá, 2016.

OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S; OLIVEIRA, M. A; VASCONCELOS, D. M. M. Assistência Farmacêutica: um campo em consolidação. **Ciência & Saúde Coletiva**, vol. 22, n. 8, p. 2432-2433, 2017

PEREIRA, F. K; ABI, R. C. D. Complicações do diabetes mellitus. **Internacional Journal of Health Management**, vol. 5, n. 1, 2019

ROCHA, A. S; GIOTTO, A. C. A importância da Assistência Farmacêutica em Home Care. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, vol. 3, n. 1, p. 386-388, 2020

SANTOS-PINTO, C. D. B; VENTURA, M; PEPE, V. L. E; OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S. Novos delineamentos da Assistência Farmacêutica frente à regulação da Lei Orgânica de Saúde. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, vol. 29, n. 6, p. 1056-1058, jun. 2013

SATURNINO, L. T. M; PERINI, E; LUZ, Z. P; MODENA, C. M. Farmacêutico: um profissional em busca de sua identidade. **Revista Brasileira de Farmácia**, vol. 93, n. 1, p. 10-16, 2012

¹Acadêmico(a) do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera de Maceió

²Orientador(a). Docente do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera de Maceió

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil